

OS NOVOS DESAFIOS ENCONTRADOS NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA: UM OLHAR A PARTIR DA PANDEMIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7700012

Tamyres de Fátima dos Santos

Licenciada em Ciências Biológicas - UFLA

Tamybio27@gmail.com

Yara Rosa Romanelli Campos Gonçalves da Silva

Professora da Rede Pública Estadual de Ensino Paulista,

Mestranda em Educação pelo PPGE – UFSCar

yararom12@hotmail.com

Resumo: Diretamente da China, o vírus SARS-CoV-2 assolou a humanidade e fez milhares de vítimas pelo mundo de 2019 até os dias de hoje. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou distanciamento social e fechamento do que não era essencial, assim as escolas e instituições como as APAE's – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, foram fechadas sem previsão de retorno. Um ano e meio depois as instituições voltam suas atividades presenciais e o que pôde ser concluído observando os alunos da APAE de uma cidade de Minas Gerais, o grande déficit de aprendizagem e regressão de conhecimentos já adquiridos dos alunos com deficiência intelectual ou múltiplas. Esses alunos têm uma necessidade maior do cotidiano escolar, pois seu convívio social se restringe muitas vezes apenas à família e à escola. Sem esse apoio esse aluno apresentou grandes perdas sensório-motoras, de fala, coordenação, e de aprendizagem em geral, além de mostrarem comportamento agressivo. Pensando em mostrar essa defasagem educacional causada pela pandemia e também apresentar possíveis soluções para repará-la este trabalho foi escrito com o objetivo desse trabalho é buscar entender quais foram as dificuldades e obstáculos encontrados no ensino remoto na educação de jovens com deficiência intelectual e múltiplas na APAE de uma cidade do estado de MG e como essas dificuldades resultaram em uma defasagem no ensino dos estudantes, de modo a pensar em propostas que podem ser adotadas para reverter essa questão, por meio do método qualitativo. Assim, espera-se que esse artigo venha a contribuir com estudos e as discussões futuros sobre o tema.

Palavras-chave: APAE. Educação Especial. Inclusão. Pandemia.

Abstract: Directly from China, the SARS-CoV-2 virus has plagued humanity and made thousands of victims around the world from 2019 to the day. The World Health

Organization (WHO) recommended social distancing and closure of what was not essential, so schools and institutions such as APAE's – Association of Parents and Friends of The Exceptional, were closed without expected return. A year and a half later, the institutions return to their face-to-face activities and what could be completed by observing the Students of the APAE of a city of Minas Gerais, the great learning deficit and regression of knowledge already acquired from students with intellectual or multiple disabilities. These students have a greater need for school life, because their social life is often restricted only to family and school. Without this support, this student presented great significant loss of motor, speech, coordination, and learning in general, besides showing aggressive behavior. Thinking of showing this educational gap caused by the pandemic and also presenting possible solutions to repair it this work was written with the objective of this work is to try to understand what were the difficulties and obstacles encountered in remote education in the education of young people with intellectual and multiple disabilities in the APAE of a city in the state of Mg and how these difficulties resulted in a lag in the teaching of students, in order to think about proposals that can be adopted to reverse this issue, through the qualitative method. Thus, it is expected that this article will contribute to studies and future discussions on the subject.

Keywords: APAE. Special Education. Inclusion. Pandemic.

INTRODUÇÃO

No ano de 2020 o mundo deparou-se com uma pandemia ocasionada por um vírus, a pandemia do Vírus SARS-CoV-2, causadora da COVID-19 que ocasionou certo pânico, insegurança e incertezas a toda a população brasileira e mundial. Segundo Da Cunha Pestanha (2021), apesar de ser semelhante ao resfriado, nos casos agravados mostrava uma Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e após crises de deficiência respiratórias, poderia levar o indivíduo ao óbito. A alta taxa de contaminação e mortes causadas pelo vírus da COVID-19 fez com que o mundo, seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), entrassem em quarentena, de modo a se resguardar e tentar diminuir o número de contaminações pelo agente infeccioso.

Nesse sentido, com a necessidade do processo de quarentena, esferas da sociedade, como as escolas e outros órgãos, entraram em recesso sem data prevista para retorno de suas atividades presenciais (DA CUNHA PESTANA, 2021). Com a paralisação das escolas, as Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAES também paralisaram suas atividades, atingindo a educação de milhares de alunos com deficiência intelectual e múltiplas. Depois de alguns meses parados tiveram por

alternativa, como grande parte das instituições de ensino, retomarem suas atividades de modo remoto.

Com essa nova modalidade de ensino remoto, os desafios, tanto para professores e instituições, quanto para os alunos, foram enormes. Podemos destacar como exemplo a falta de acesso a meios digitais e à internet, à um espaço adequado para os estudos, ao convívio familiar no ambiente de estudo e a falta de domínio dos equipamentos digitais por meio dos estudantes e de professores. No entanto, os alunos com deficiência intelectual e múltiplas, acabaram por sentir ainda mais com essas questões, principalmente com perda do contato e das atividades presenciais nas APAE's, uma vez que a educação inclusiva, que sempre foi um desafio, evidenciou suas fragilidades e os desafios inerentes a esse processo, em especial ao atendimento ao aluno com deficiência nesse período pandêmico (LEAL e et.al, 2021, p. 02).

O histórico sobre o desenvolvimento da Educação Especial no Brail, nos leva a considerar que a escolarização de alunos com deficiência múltipla, sobretudo por apresentarem necessidades educacionais acentuadas, é um fato relativamente novo na educação brasileira (BRASIL, 2015; CORMEDI, 2009; PIRES, BLANCO & OLIVEIRA, 2007), onde mesmo com a presença desses nos ambientes escolares do ensino regular, faz com que espaços destinados à educação de uma forma mais adequada e de qualidade, seja encontrada em escolas especiais ou instituições destinadas ao atendimento de alunos com deficiência (BRASIL, 2015), tendo como exemplo dessas, as APAE's.

Sendo tais instituições espaços de acolhimento a pessoas especiais, além das que apresentam deficiências múltiplas, a deficiência intelectual, sendo também um dos focos desse trabalho, se compreende como sendo um doença que corresponde a presença de déficits cognitivos concomitantes ao funcionamento adaptativo, em algumas das seguintes áreas destacadas sendo elas: da comunicação, cuidados pessoais, vida doméstica, habilidades sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, independência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança (NOGUEIRA, 2021).

A Deficiência intelectual é entendida como uma dificuldade na capacidade de compreender, aprender e aplicar informações e tarefas novas ou complexas. Pessoas com deficiência intelectual têm um funcionamento mental abaixo da média esperada

para a idade, o que provoca um atraso na aprendizagem e no desenvolvimento desses indivíduos (NOGUEIRA, 2021, p. 05).

Com esse atraso na aprendizagem, as pessoas que são diagnosticadas com essas deficiências, sendo elas intelectuais ou múltiplas, necessitam de uma atenção ao seu processo de ensino e aprendizagem com a conscientização dos pares educacionais. O trabalho em conjunto com a direção escolar, a equipe docente e o professor da educação especial, tende a buscar meios alternativos e adequados para elaborar metodologias alternativas e preparar o aluno com deficiência para um ensino adaptado que potencialize suas capacidades e que desenvolva maneiras de intervenção a fim de promover um ensino cooperativo, inclusivo e integrado, visando a autonomia deste para exercer atividades cotidianas (BATISTA; MANTOAN, 2007).

Pensar em uma educação que busque alcançar em conjunto com a comunidade educacional um ensino especializado, onde tende a promover certa autonomia aos estudantes com algum tipo de deficiência intelectual ou múltipla, depende de alguns fatores para sua eficiência, como a necessidade de aulas presenciais em centros de educação especializada, uma vez que a escola básica não tenha ou possua a adequada preparação e profissionalização ao atendimento desse alunos, como as APAE's. Assim, espera-se que este processo seja construído em parceria ao sujeito com dificuldades e que esse tenha o apoio necessário nesse espaço de ensino.

Sendo assim é necessário o contato do aluno com um espaço que possua profissionais, estrutura e outros elementos necessários para a formação e desenvolvimento de pessoas com dificuldades múltiplas e intelectuais. A necessária paralisação dos centros e escolas especializadas que dispõem desse tipo de apoio, como as APAE's, que foram fechadas e tiveram que desenvolver suas atividades de forma remota por um tempo, obtendo o retorno de suas atividades presenciais a um ano e meio após a grave onde pandêmica, por meio do modelo híbrido vigente, impactou muito o desenvolvimento dos alunos alvo dessas instituições.

O modelo híbrido é compreendido por meio de várias vertentes, sendo esse conhecido de acordo Schiehl (2017) com como modelo suplementar, sala de aula invertida, laboratório rotacional, híbrido colaborativo, grupo dual colaborativo e o modelo de rotação de estudos. O método híbrido utilizado foi o de rotação de estudos, onde de acordo com o autor, este entende-se como o aluno desenvolve atividades com o acompanhamento do professor de modo presencial, e em um outro momento

de modo remoto, onde ele realiza suas tarefas em um meio virtual com o auxílio de um professor online.

Com esse modelo de ensino híbrido adotado pelas APAE's, o ensino dos alunos com deficiência múltipla e intelectual sofreu uma defasagem, é fato. A questão é compreender o quão grande foi essa defasagem e o que pode ser feito para revertê-la. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é buscar entender quais foram as dificuldades e obstáculos encontrados no ensino remoto na educação de jovens com deficiência intelectual e múltiplas na APAE de uma cidade do estado de MG e como essas dificuldades resultaram em uma defasagem no ensino dos estudantes, de modo a pensar em propostas que podem ser adotadas para reverter essa questão.

DESENVOLVIMENTO

Em março de 2020 o MEC (Ministério da Educação) optou pela paralisação temporária das aulas presenciais de todas as modalidades de ensino a fim de evitar o aumento de casos do COVID-19 (DA CUNHA PESTANA, 2021). Orientados pela OMS e pelo Ministério da Saúde algumas medidas para evitar a disseminação do vírus, tendo como a principal delas o isolamento social. A consequência dessa decisão foi o fechamento de grande parte do comércio, o chamado não essencial, e também das instituições de ensino.

A paralisação começou com uma perspectiva esperançosa de que o vírus não se espalharia e que logo tudo voltaria ao normal. Porém, alguns meses se passaram e quanto mais o tempo avançava mais as estatísticas mostravam a gravidade do problema que estávamos enfrentando. Desta forma, não se conseguia visualizar a volta do funcionamento pleno da sociedade em um futuro próximo.

Nesse cenário, os educadores, pais e a sociedade em geral começaram a se preocupar com a educação, ou no caso, a falta dela. Suscitou-se então, após vários debates, à volta das aulas num modelo on-line. Com a proposta em vigor, o governo lançou um plano pedagógico chamado PET (Plano de Estudo Tutorado), que visava nortear os professores da rede estadual e municipal para a nova realidade.

Segundo Martins (2021), os PET's são cadernos com atividades semanais de todas as disciplinas que:

“...visam desenvolver com as famílias junto aos alunos regularmente matriculados, o processo de formação e aprendizagem. Estes materiais se utilizam de uma linguagem voltada para as crianças embora sejam elaborados para que os pais desenvolvam as atividades em conjunto com os alunos” (MARTINS, 2021).

As APAE's também passaram a adotar o modelo dos PET's em seu processo de ensino, porém com uma diferença, onde ao invés de mandá-los da forma que vinham “prontos” do estado, os professores que já conheciam os alunos com deficiência intelectual e múltiplas e estavam cientes de suas limitações, preparavam e faziam as necessárias modificações dos PET's a cada 20 dias, e a APAE se encarregava de entregá-los aos alunos que os devolviam com as atividades realizadas e pegavam o PET seguinte para fazer em suas casas.

Além das modificações e entrega dos PET's, eram realizados atendimentos on-line pelos professores durante a semana, para tirar quaisquer dúvidas e ajudar os pais e os alunos no que fosse necessário, para que assim houvesse uma maior compreensão do material disponibilizado e no processo de ensino e aprendizagem do aluno especial.

Muitos dos alunos da APAE de uma cidade de MG não chegaram a pegar nenhum PET, como também houveram outros que por conta do momento no qual estamos vivendo, largaram os estudos e os que tentaram realizar em suas casas, com a ajuda familiar, tiveram muitas dificuldades. Esse modelo adotado durante o período de recesso total da pandemia seguiu-se durante todo o ano de 2020 e mais da metade do ano letivo de 2021, onde no mês de setembro de 2021, as aulas das APAE's retornaram presencialmente e com isso, surpresas e novos desafios vieram à tona. Tais percepções possibilitam a pensarmos sobre o impacto que o ensino remoto teve para os alunos com deficiência intelectual e múltiplas.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Buscando entender os obstáculos que foram construídos e deparados na educação de jovens com deficiência intelectual e múltiplas por meio do ensino remoto e com a inserção da proposta dos PET's disponibilizados a esses, esse trabalho se pautou na pesquisa qualitativa para sua construção, onde para Neves (1996) a pesquisa qualitativa tem como um de seus objetivos traduzir e expressar os

fenômenos do mundo social, onde reduz a distância entre o pesquisar e o seu objeto de estudo, entre teoria e dados, entre contexto e ação (MAANEN, 1979, p.520).

Neves (1996) ainda discute que a construção de uma pesquisa pautada no método qualitativo, busca a análise de um recorte temporal-espacial de um fenômeno em questão, por parte do pesquisador. Sendo assim, esse trabalho objetiva analisar o recorte da educação de alunos com deficiência intelectual e múltiplas em tempos pandêmicos, nas APAE's, por meio de análises e observações realizadas de uma professora dessa instituição, destacando como o ensino remoto por meio dos PET's ocasionou ainda mais barreiras e dificuldades no ensino desses alunos.

Para isso, o estudo de caso foi o suporte metodológico para a produção desse escrito, onde Ventura (2007) descreve esses como sendo um estudo que pode ser classificado de intrínseco, particular e até único, onde procura compreender melhor um caso particular, em seus aspectos intrínsecos. O autor ainda complementa dizendo que, o que torna exemplar um estudo de caso é ser significativo, completo, considerar perspectivas alternativas, apresentar evidências suficientes e ser elaborado de uma maneira atraente (VENTURA, 2007, p. 385).

ANÁLISE DOS DADOS

A nova modalidade ensino posta a atual sociedade em tempos de pandemia, uma vez pensada em tempo recorde por conta das demandas oriundas da sociedade, como a escolarização, vem sendo proposta com inúmeros desafios tanto pelos educadores, como pelos educandos e seus familiares. Nessa proposta de pensar como adequar o âmbito escolar ao meio remoto, o plano pedagógico chamado PET (Plano de Estudo Tutorado) foi uma proposta adotada pelo estado de Minas Gerais, e a APAE inserida nessa organização da educação do estudante seguiu esse modelo com os alunos especiais.

Sendo esse Plano de Estudo Tutorado, visando nortear os professores da rede estadual e municipal, não eram planos organizados e pensados para o apoio familiar que os estudantes possuíam em casa. Desta forma, um processo que era para auxiliar e ajudar estes alunos, acabou se tornando uma dificuldade e um desafio para os familiares, estes que não possuem uma preparação pedagógica para o aprendizado desses alunos especiais.

O envolvimento e desenvolvimento do papel da família em aulas remotas apresentam transformações no que se refere à atuação destes pais de maneira efetiva para que os filhos participem das aulas (LUNARDI, 2021, p.02). Lunardi (2021) ainda comenta que no momento que os responsáveis acompanhavam as aulas remotas, foram associadas a esses grandes responsabilidades de cunho pedagógico, que não deveria ser imposto, uma vez que não eram formados para tal atividade, entendo que ensinar é algo que requer preparado, e ajudar em um atividade com o intuito de supervisão se está sendo realizada ou não, requer uma exigência menor, pensando no quesito pedagógico.

A APAE possuindo como grande parte de seu público alvo sendo de classe baixa, os pais acabam tendo pouco ou nenhum estudo e ainda trabalham o dia todo para sustentar a família. Com afazeres e responsabilidades a parte, o processo de auxílio nos estudos muitas vezes não acontecia, deixando a deriva as atividades e fazendo com que o estudante tivesse que de certo modo realizar os processos educativos de forma individual. Compreendendo a situação que estava posta, os atendimentos on-line foi uma das alternativas que esses alunos e professores obtiveram de modo que parte dessas dificuldades e dúvidas que os estudantes possuíam fossem auxiliadas nesse espaço virtual.

Esses plantões online via aplicativo whatsapp, por mais que tinham um objetivo de auxiliar esses estudantes especiais, vinham acompanhado de inúmeras problemáticas que são muitas vezes impostas pela sociedade desigual na qual nos encontramos. Algumas dessas problemáticas compreende-se que várias famílias não possuíam acesso à internet, o que dificultava a participação desses plantões onde o processo de aprendizagem ficava cada vez mais defasado e assim era nítido a regressão da maioria dos alunos, em questão de seus aprendizados e desenvolvimento. Alguns que já sabiam escrever, acabaram deixando de praticar a escrita e assim foram esquecendo como se dava o processo, como aqueles que praticavam o processo de leitura e agora deixaram de reconhecer as letras do alfabeto, tendo grande dificuldade nessa modalidade de desenvolvimento.

Com todo impasse de aprendizado e de regressos oriundos dos desafios posto a esse novo modo de ensino, o remoto, de acordo com Costa e Nascimento (2020) os educadores e as instituições de ensino tiveram que se reinventar para lecionarem suas aulas à distância, fazendo com que e os alunos ainda de certo modo pudessem vivenciar novas formas de aprender, sem o contato presencial no ambiente escolar

com seus pares. Os professores da APAE que já conheciam seus alunos, pelo contato com esses a algum tempo, sabiam de suas deficiências intelectuais e múltiplas e estavam cientes de suas limitações, assim preparavam e faziam modificações dos PET's organizados pelo governo do estado, a cada 20 dias e disponibilizavam para os estudantes.

Com essa alteração nos planos de ensino e de atividades, pode-se notar que muitos dos alunos especiais não pegaram nenhum PET na APAE para sua realização. Esse tipo de atitude pode ser vista por meio a muitas vertentes, sendo essas: a falta de interesse, o não apoio familiar, a não disponibilidade de deslocamento até a APAE para a busca das atividades, a falta de tempo para a construção dessas por conta do emprego que alguns responsáveis possuíam, a falta de auxílio para a realização de tais, outras. Essas complicações encontradas ao longo do caminho desse ensino remoto tiveram grandes influências em como esses alunos retornaram ao ambiente da APAE.

A volta desses alunos especiais ao ambiente físico da APAE pode ser notado que, além dos impasses em relação a parte teórica do conteúdo a ser ensinado, a falta de aulas, do contato presencial para os alunos com deficiências intelectuais e múltiplas, causou comportamentos agressivos nesses alunos por ficarem muito tempo presos dentro de casa. Na maioria dos casos, a APAE é o único lugar além da residência desses em que deficientes vão ao encontro de alguém ou podem participar de encontros com outras pessoas, fazendo com que assim a APAE não seja somente uma instituição de ensino, mas um centro para socialização e terapia dos alunos com deficiência.

Nota-se que no primeiro dia de aula presencial, já podia-se ouvir música, gritinhos histéricos de alegria e muitas risadas por parte dos estudantes. Os atendimentos de fisioterapia, teatro e informática também voltaram, onde pode-se notar o ânimo ainda desses sujeitos ao momento que estavam presenciando. Mesmo não tendo a volta de todos os alunos por conta de muitos ainda se encontram com medo do vírus, aqueles que retornaram ao espaço de ensino podia-se notar sua alegria transbordando pelos olhos, onde o contato com semelhantes e o convívio social é perceptível sua importância, principalmente para esses alunos, ditos excepcionais, é catastrófica.

Assim, percebemos que as atividades educacionais em tempos pandêmicos, dificulta o processo de aprendizagem e faz com que todos os pares envolvidos nesse

processo sejam afetados de alguma forma, como as APAE's que realizam um atendimento especializado. Desta forma, pensamos como Costa e Nascimento (2020) ao comentarem sobre os apoios que devem ser construídos para que as atividades escolares possam ser significativas e as dificuldades sejam minimizadas, fazendo-se necessário uma grande parceria e colaboração de todos os envolvidos no processo educacional, como gestores, escolas, famílias e de modo geral toda comunidade escolar que faz parte integrante nesse processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pandemia da COVID-19, o mundo precisou se adaptar em suas relações sociais em prol a um distanciamento social para a sua própria saúde, com isso instituições e corporações da sociedade precisaram seguir suas atividades de outra maneira através de meios remotos. As escolas foram um desses fragmentos institucionais que precisaram seguir esse modelo, onde o ensino passou a ser realizado em alguns espaços por meio virtual e outros pelo modelo de rotação de estudos, como das APAE's.

O modelo de rotação adotado por essa instituição de ensino a jovens com deficiência intelectual e múltipla, foi composta junto a um plano de ensino pedagógico chamado PET, onde os alunos recebiam esse e realizavam suas atividades em casa, possuindo ademais um espaço a parte para tirar dúvidas junto aos professores. Ao termino desse recesso longe da escola de forma presencial, os alunos retornaram com inúmeras dificuldades observadas, onde essas dificuldades aumentaram a preocupação dos docentes visto que houve um déficit de ensino e perda de aprendizagem grande.

Foi-se observado a perda sensório-motora, comunicativa e de aprendizagem já concretizada. Além disso, notou-se diferença no comportamento destes alunos, maior agressividade, agitação e falta de atenção. Para isso, pensando nas dificuldades que foram encontradas por esses, um meio de tentar recuperar ou reverter essas questões é aos poucos tentar voltar à rotina normalmente, esses alunos não podem ficar sem assistência, pois é por meio da convivência social com iguais que eles se sentem completos e inseridos socialmente, além de aprenderem com mais facilidade.

A educação de jovens com deficiência intelectual e múltipla sempre foi um desafio para os profissionais da educação. Estes, sempre preocupados em buscar

meios alternativos que auxiliassem na educação dos jovens que possuem uma dificuldade maior de aprendizagem se debruçam em estudos tentando chegar à uma conclusão. E assim, ao repensar esse processo por conta dos déficits que a pandemia causou na aprendizagem desses, percebe-se que é um trabalho que necessita da colaboração dos pares na área educacional de jovens com algum tipo de dificuldade, de modo que possam pensar meios para uma melhoria na educação desses jovens e na recuperação dessa aprendizagem, para que possam evoluir cada vez mais.

REFERÊNCIAS

BATISTA, C. A. M.; MANTOAN, M. T. E. **Atendimento educacional especializado em deficiência mental**. In: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial, 2007.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 julho de 2015. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência** (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em 10 de jan de 2023.

COELHO, Jianne Ines Fialho; DE OLIVEIRA, Breyner Ricardo. O Programa de Educação Remota em Minas Gerais: uma análise dos efeitos da implementação do Regime de Estudos não presenciais. **Revista de Ciências Humanas**, n. 2, 2020. Disponível em: <<https://periodicos.ufv.br/RCH/article/view/11653/6350>>. Acesso em 25 set. 2021.

CORMEDI, M. A. **A comunicação alternativa no centro de recursos para surdocegueira e deficiência múltipla**. DELIBERATO, D.; GONÇALVES, M. de J. & MACEDO, EC de Comunicação alternativa: teoria, prática, tecnologias e pesquisa. Memmon Edições Científicas. São Paulo, 2009.

COSTA, Antonia Erica Rodrigues; NASCIMENTO, Antonio Wesley Rodrigues. **Os desafios do ensino remoto em tempos de pandemia no Brasil**. In: VII Congresso Nacional de Educação–Conedu. 2020.

DA CUNHA PESTANA, Mônica Mendes; KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães. Educação em contexto de pandemia: breves reflexões. **Revista Interdisciplinar em Educação e Territorialidade–RIET**, v. 2, n. 2, p. 22-37, 2021. Disponível em: <<https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/riet/article/view/14561>>. Acesso em 05 set. 2021.

GRISOTTI, M. Doenças infecciosas emergentes e a emergência das doenças: uma revisão conceitual e novas questões. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 1, p. 1095- 1104, Jun, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232010000700017&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 09 out. 2021.

LEAL, Mailsa Santos Moraes; LAMONIER, Elisangela Leles; DA SILVEIRA GOMES, Adriane. Relato de Experiência do Atendimento a um Aluno com Deficiência Intelectual em Tempos de Pandemia. **Ciclo Revista** (ISSN 2526-8082), v. 4, n. 1, p. 9-9, 2021.

LUNARDI, Nataly Moretzsohn Silveira Simões et al. Aulas Remotas Durante a Pandemia: dificuldades e estratégias utilizadas por pais. **Educação & Realidade**, v. 46, 2021.

MAANEN, John, Van. Reclaiming qualitative methods for organizational research: a preface, In **Administrative Science Quarterly**, vol. 24, no. 4, pp 520-526, December 1979.

MARTINS, Arthur Tavares Coura. **Uma reflexão sobre os planos de estudos tutorados da Rede Estadual de Minas Gerais: PET's da Educação Infantil**. 2021. Disponível em:<
https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/3322/1/MONOGRRAFIA_UmaReflex%C3%A3oSobre.pdf >. Acesso em 25 set. 2021.

NEVES, José Luis. **Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades**. Caderno de pesquisas em administração, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 1-5, 1996.

NOGUEIRA, Waldenice Ramos. DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E INTELECTUAIS. **RCMOS-Revista Científica Multidisciplinar O Saber**, v. 2, n. 2, 2021.

PIRES, Claudia; BLANCO, Leila de Macedo Varela; OLIVEIRA, Mércia Cabral de. Alunos com Deficiência Física e Múltipla: um novo contexto de sala de aula. In: GLAT, Rosana (Org.). **Educação Inclusiva: Cultura e Cotidiano Escolar**. Rio de Janeiro: 7Letras. p. 137-152, 2007.

SCHIEHL, Edson Pedro; GASPARINI, Isabela. Modelos de ensino híbrido: **Um mapeamento sistemático da literatura**. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). p. 1 2017.

VENTURA, Magda Maria. O estudo de caso como modalidade de pesquisa. **Revista SoCERJ**, v. 20, n. 5, p. 383-386, 2007.